

21st Central European Lung Cancer Conference and Best of WCLC 2025

November 27-29, 2025

Budapest, Hungary

Danubius Hotel Héliá

www.celcc2025.hu

ABSTRACTS

Bronchology 1. – Case reports in Hungarian language

B1

Ultrahang-vezérelt transzbronchiális kriobiopszia: új, hatékony módszer a ritka mediasztinális daganatok diagnosztikájában

Zsófia Laura Török¹, Amalie Ravindren¹, Linda Müller¹, Felix Stöckle¹

1# Klinikum Saarbrücken, Dept. of Pulmonology

Háttér: Az endobronchiális ultrahang-vezérelt transzbronchiális tűaspiráció (EBUS-TBNA) a mediasztinális és hiláris léziók diagnosztizálásának gold standardja. Bizonyos esetekben azonban, például limfoproliferatív betegségek vagy benignus elváltozások esetén a szövettani diagnózishoz, illetve a molekuláris patológiai vizsgálatokhoz nagyobb, ép mintára van szükség. Az EBUS-kriobiopszia egy új és hatékony módszer, mely irodalmi adatok alapján növeli a diagnosztikai hozamot jóindulatú rendellenességek, lymphomák, és ritka daganatok esetén, kedvező biztonsági profil mellett.

Esettanulmány: A 68 éves férfit légszomj miatt vizsgáltuk. A mellkas CT-vizsgálat nagy kiterjedésű felső mediasztinális térfoglaló folyamatot mutatott. Bronchoszkópia során a légcső és mindkét főhörgő jelentős szűkülete látszott, külső kompresszió miatt. Az endobronchiális ultrahang nagy mediasztinális térfoglalást mutatott, amely a légcsőtől ventrálisan terjedt, a bifurkációs karinától kezdődően a 4R és 4L régiókat érintve. Az EBUS-TBNA során nyert minta citológiai vizsgálata nem vezetett szövettani diagnózishoz. Egy thorakoszkópos mintavétel betegünk esetében technikailag nehéz lett volna egy korábbi pneumothorax kapcsán elvégzett pleurodesis miatt, ezért EBUS-kriobiopszia elvégzése mellett döntöttünk. A mintavétel során 1,1 cm átmérőjű szövetmintát nyertünk, amelyet szövettani vizsgálata paraganliomát igazolt.

A paraganliómák a mellékvesén kívüli szimpatikus idegrendszer kromaffin sejtjeiből származó neuroendokrin neoplazmák. Előfordulásuk a mediasztinumban rendkívül ritka, az összes paraganlióma körülbelül 1-2%-át, a mediastinális tumorok kevesebb mint 0,3%-át képviseli. A klinikai tüneteket elsősorban a tumor méretével kapcsolatos szekrécións aktivitás és a térfoglaló hatás határozza meg, mindazonáltal az esetek akár 50%-át véletlenül, radiológiai vizsgálat során azonosítják.

Következtetés: A mediastinum és a hilus elváltozásainak kriobiopsziája javítja a diagnosztikai eredményességet az EBUS-TBNA-hoz képest, miközben kedvező biztonsági profilját megőrzi.

Kulcsszavak: EBUS-vezérelt transzbronchiális kriobiopszia, ritka mediastinális daganatok, paraganlióma.

B2

A rosszindulatúság árnyékában - a szövettané a végső szó

Varga Viktória¹, Vincze Krisztina¹, Bohács Anikó¹, Horváth Péter¹, Sághi Márton², Szántó Péter³, Németh Andrea⁴, Tamási Lilla¹, Müller Veronika¹, Eszes Noémi¹

¹Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai Klinika; ²Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet; ³Semmelweis Egyetem VSZÉK, Intervenciós Radiológiai Tanszék; ⁴Semmelweis Egyetem, Orvosi Képző Intézet

Háttér: A kétoldali, csúcsi pulmonalis infiltrátumok differenciáldiagnosztikája komplex feladat, a háttérben benignus és malignus megbetegedés is állhat. Különösen fiatal betegeknél fertőző betegségek, granulomatosis, interstitialis kórképek és malignus betegségek egyaránt mérlegelendők. A fenti betegségek radiológiai és klinikai átfedése

Among the 32 patients included in the study, 17 were treated with palliative dose of chest radiotherapy and 15 with curative doses. No statistically significant differences were observed between the two groups regarding age, gender or disease stage. The mean survival time from completion of prophylactic cranial irradiation and death was mean 494,35 days in palliative group and mean 497,73 days in curative group, with no statistically significant difference between groups. The time interval between planning CT and completion of PCI was mean 36,82 days in the palliative group and mean 34,33 days in curative group. The time between completion of chest radiotherapy and completion of PCI was mean 123,65 days in the palliative group and mean 150,8 days in curative group. Neither of these time intervals showed a statistically significant difference between groups.

Conclusions

Our study did not demonstrate a significant association between the dose of thoracic radiotherapy and post PCI survival with no statistically significant difference between groups. However, this result should be interpreted with caution due to the limited sample size. We can conclude that all patients received treatment appropriate to their clinical status, in accordance with current recommendations and clinical guidelines.

Keywords: small cell lung cancer, prophylactic cranial irradiation (PCI), survival time

P15

NON-OCCUPATIONAL MERCURY AND LEAD EXPOSURE AMONG ADVANCED SQUAMOUS CELL LUNG CANCER PATIENTS IN VOJVODINA

*Danica Szadanić-Velikić^{1,2}, Mirjana Ševo^{1,3}, Maja Milanović⁴, Nataša Milošević⁴, Nataša Milić⁴
1# 1University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad, Serbia;
2# 2Institute for Pulmonary Diseases of Vojvodina, Clinic for Pulmonary Oncology, Put doktora Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica, Serbia; 3# 3IMC Banja Luka-Center of Radiotherapy, Part of Affidea Group, Dvanaest beba, 78000 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina; 4# 4University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad, Serbia*

Smoking is the primary cause of squamous cell lung cancer with indications that non-occupational exposure to metals increase the risk. There is currently no direct evidence in human data establishing a link between mercury exposure and the lung cancer development while it is accepted that exposure to lead increases lung cancer risk.

In this study 62 patients (32 male and 30 female) with advanced stage (III/IV) of squamous cell lung cancer diagnosed at the Institute for Pulmonary Diseases of Vojvodina, Serbia were enrolled. All patients had preserved kidney function (GFR>60 mL/min), and were not occupationally exposed to neither mercury nor lead. Each patient provided a first morning urine sample within 24h of hospitalization. The samples were prepared using microwave digestion and tested for mercury and lead using Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry analysis.

In 69.35% (43/62) urine samples mercury was measured above limit of quantification (LOQ) with average concentration $6.245 \pm 2.595 \mu\text{g/L}$ or $10.52 \pm 7.27 \mu\text{g/g creatinine (Cre)}$. There were no differences in frequency of quantification between genders (68.35% male vs. 70.00% female). Mercury urine concentrations were significantly higher ($p=0.001$) in women ($14.346 \pm 7.330 \mu\text{g/gCre}$) when compared to men ($6.868 \pm 5.093 \mu\text{g/gCre}$). Lead above LOQ was measured in three samples (two male and one female) with average value $13.630 \pm 1.860 \mu\text{g/L}$ ($23.324 \pm 19.316 \mu\text{g/gCre}$).

Almost two-thirds of patients enrolled in this study had mercury in their urine sample with higher concentrations registered among female participants. Further studies are urgent in order to determine its influence on survival rate among squamous cell lung cancer patients non-occupationally exposed to mercury.

Acknowledgement: This work was supported by Provincial Secretariat for Higher Education and Scientific Research, AP Vojvodina, Republic of Serbia, Grant number 003076431 2024 09418 003 000 000 001.

Keywords: squamous cell lung cancer, mercury, lead, non-occupational

P16